

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE 3.0
ARCHÉOLOGIE 3.0
ARCHEOLOGIA 3.0

04/2024

9 72813 569005

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE 3.0

12 Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar
(Fast) die gesamte Schweizer Archäologie in Mausclickreichweite

16 Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität
Erleben Sie vergangene Ereignisse, als ob Sie dabei gewesen wären

20 Eine digitale Handzeichnung?
Eine neue Dokumentationsmethode verändert nicht nur die Feldarbeit

23 Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft
Oder wie Künstliche Intelligenz die Archäologie in 50 Jahren sieht

Découvrir ARCHÉOLOGIE 3.0

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne
Toute l'archéologie suisse (ou presque) à portée de souris

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle
Vivez des événements très anciens comme si vous y étiez

Un dessin numérique à la main?
Une méthode de documentation qui modifie le travail sur le terrain, mais pas seulement

L'avenir des recherches sur le passé
Ou comment l'intelligence artificielle voit l'archéologie dans 50 ans

Scoprire ARCHEOLOGIA 3.0

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online
Tutta l'archeologia svizzera (o quasi) a portata di mouse

Archeologia, storia sociale e realtà virtuale
Rivivete eventi antichi, come se foste sul posto

Un disegno digitale fatto a mano?
Una nuova forma di documentazione che modifica il lavoro sul campo e non solo

Lo studio del passato nel futuro
Come l'intelligenza artificiale vede l'archeologia tra 50 anni

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
**Blick in die Hinterhöfe im
römischen Oberwinterthur**

Éclairage
**Un coup d'oeil dans les arrière-
cours d'Oberwinterthur à
l'époque romaine**

Approfondimento
**Uno sguardo nei cortili della
Oberwinterthur romana**

35 Im Gespräch
Kulturgüter unter Schutz

Converser
Vestiges sous protection

In dialogo
Vestigia sotto protezione

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück
Zwei, die zusammengehören

Trouvaille
Deux qui ne font qu'une

La scoperta
Due che stanno bene assieme

44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Nachwuchsförderung
Vermittlung
Ausstellungen
Veranstaltungen**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Jubilé
Relève
Médiation
Expositions
Manifestations**

In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Promozione delle nuove leve
Mediazione
Esposizioni
Manifestazioni**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne

Rechercher les sites archéologiques découverts près de chez soi? Rien de plus facile depuis ce mois de décembre: Archéologie Suisse vient en effet de mettre sur internet sa plateforme **CHRONIQUES** online, rendant accessibles des milliers de notices sur des sites de toutes les périodes et de tous les cantons. Fournies par les archéologies cantonales et publiées jusqu'ici uniquement en version papier dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse, ces chroniques constituent un précieux indicateur de l'activité archéologique dans notre pays.

Par Reto Blumer, Emmanuel Clivaz et Lionel Pernet

1

Fenêtre archéologique du parking souterrain Opéra, au centre-ville de Zurich: quand la technologie établit un lien entre passé et futur.

Archäologisches Fenster im Parkhaus Opéra im Zentrum von Zürich: Technologie als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Finestra archeologica nel parcheggio sotterraneo Opéra, nel centro di Zurigo: quando la tecnologia unisce il passato e il futuro.

Une recherche grandement facilitée

Le temps du dépouillement manuel des Annuaire d'AS est révolu! Cette tâche ingrate peut désormais être remplacée par l'interrogation multicritère d'une base de données en ligne. Grâce à la plateforme développée par AS, les scientifiques peuvent désormais trouver en quelques clics toutes les sépultures médiévales découvertes en Suisse, par exemple – une tâche qui aurait nécessité plusieurs jours de travail avec les annuaires papier. Grâce à la bibliographie mentionnée dans ces chroniques, les chercheuses et chercheurs peuvent aussi trouver rapidement toutes les publications sur le thème qu'ils explorent. Mais la plateforme s'adresse aussi à un public plus large, curieux de connaître les découvertes autour de chez lui: une petite révolution dans le monde de l'archéologie helvétique!

Bref retour en arrière

En 2007, à l'occasion des 100 ans d'Archéologie Suisse, Hansjörg Brem écrivait dans l'Annuaire qu'AS avait dû renoncer dans les années 1970 à devenir un centre de documentation pour l'archéologie nationale. Sans structure fédérale régissant leur discipline, les archéologues suisses profitent toutefois depuis 1909 de la publication ininterrompue de chroniques annuelles qui relatent des découvertes réalisées sur tout le territoire. Ce fonds documentaire, constitué sur un mode collaboratif entre une association et de nombreuses institutions, est unique par sa régularité, sa qualité et sa diversité. Depuis près de 120 ans, il est une source d'information indispensable pour faciliter la diffusion et l'intégration des découvertes récentes dans des études régionales, nationales voire internationales. Aujourd'hui, et pour les générations à venir, il s'agit sans conteste d'une ressource documentaire d'importance nationale.

Le fédéralisme helvétique et son système de subsidiarité a mené à une répartition hétérogène des tâches liées à l'archéologie entre services cantonaux, universités et musées. Cette décentralisation avait empêché l'émergence d'une plateforme nationale pour accéder facilement aux informations archéologiques produites dans les cantons. L'autonomie progressivement acquise par les divers acteurs de la discipline a au contraire conduit à une pléthore de publications indépendantes, y compris des notices sur les découvertes. Il était jusqu'à ce jour laborieux d'avoir une vue d'ensemble des connaissances archéologiques en Suisse.

Un projet ambitieux

Soutenue par la Confédération, les Cantons et plusieurs sponsors privés, Archéologie Suisse a mandaté

Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar

Im Jahr 1909 war es ein Ziel der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, ein Vermittlungszentrum für die Archäologie in der Schweiz zu werden. Mehr als 100 Jahre und Tausende von Fundmeldungen später steht die Aufschaltung einer Online-Plattform, die alle jährlichen Fundberichte umfasst, kurz vor der Realisierung. CHRONIQUES online bietet die Möglichkeit, die neuen Einträge der Kantone kollaborativ zu erstellen und erlaubt bereits heute den Zugriff auf über 6000 Fundmeldungen, die seit 1987 erschienen sind. Dieser einzigartige Dokumentbestand wird durch ein völlig neues Suchinstrument erschlossen, was neue, spannende Forschungsperspektiven eröffnet.

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online

Nel 1909, uno degli obiettivi della Società Svizzera di Preistoria era quello di diventare un centro di divulgazione dell'archeologia in Svizzera. Più di 100 anni e migliaia di resoconti di scoperte dopo, la diffusione online di una piattaforma che riunisce tutte le cronache annuali è sulla buona strada per diventare realtà. CHRONIQUES online consentirà di produrre in modo collaborativo nuovi resoconti provenienti dai Cantoni e offre già l'accesso a più di 6000 schede pubblicate dal 1987. Questo fondo documentario unico nel suo genere può essere sfruttato grazie a uno strumento di ricerca completamente innovativo, che apre nuove prospettive di ricerca.

AnalyticBase Sàrl, une entreprise romande active dans le domaine de la science des données et de l'ingénierie informatique, pour atteindre l'un des objectifs fixés initialement par l'association en 1909: devenir pour tous les publics un centre national de diffusion de l'information archéologique. Dans un premier temps, cette plateforme vise à améliorer la visibilité des chroniques annuelles en renouvelant et modernisant leur diffusion. Dès 2025, les nouvelles découvertes, toujours annoncées par les contributeurs cantonaux et éditées par AS, seront directement saisies dans la base de données, au travers de la plateforme ArcheoBase (module ArcheoPublication), ce qui facilitera leur édition et alimentera en direct la plateforme accessible en ligne.

Des données précieuses mais hétérogènes

Le projet se déroule en deux phases. La première s'est concentrée sur les chroniques de la période 1987 à 2024 (6933 notices), qui sont disponibles en ligne dès aujourd'hui. La seconde permettra l'intégration des

2 Du papier à l'écran: page d'accueil pour des recherches dans les chroniques en ligne d'AS.

Vom Papier auf den Bildschirm: Startseite für die Suche in den Online-Fundberichten von AS.

Dalla carta allo schermo: pagina iniziale per le ricerche nelle cronache online di AS.

notices de la période 1909 à 1987 (>14 000 notices supplémentaires) par le biais d'une rétro digitalisation menée en collaboration avec l'Université de Lausanne.

Il faut garder à l'esprit que les chroniques représentent une sorte de *best of* de l'activité archéologique de l'année écoulée. Pour des raisons budgétaires liées aux frais d'impression de l'Annuaire, chaque canton est limité à 25 notices par édition, et sélectionne donc ses interventions les plus marquantes. Les chroniques ne forment donc pas une liste exhaustive des fouilles faites en Suisse et ne remplacent pas les cartes archéologiques cantonales, d'autant que certaines découvertes sensibles ne sont pas rendues publiques immédiatement pour des raisons de sécurité. D'un point de vue statistique, il faut aussi savoir qu'un même site, fouillé plusieurs années d'affilée, peut donner lieu à plusieurs chroniques. Des disparités cantonales en termes de ressources influent

également sur la densité géographique des sites qui font l'objet de notices.

Malgré ces limites, les chroniques d'AS demeurent le recueil des découvertes archéologiques alimenté le plus régulièrement depuis environ 120 ans. CHRONIQUES online constitue aujourd'hui une porte d'accès agile et novatrice pour collecter des informations, avec des possibilités de recherches multiples.

35 ans d'activité: les grandes tendances

Les chroniques déjà disponibles sur la plateforme permettent quelques observations intéressantes, comme l'évolution de la dispersion des sites. En subdivisant la période 1987-2024 en trois phases d'une douzaine d'années, on distingue assez clairement, pour la période 1987-1998, l'incidence des grands projets autoroutiers et ferroviaires, qui engendrent un pic des découvertes publiées dans la région des Trois-Lacs, ainsi qu'une activité intense au nord du pays. Durant la phase suivante, la dispersion plus large est certainement en lien avec l'intensification des constructions (habitations, industries), mais aussi avec l'extension des différents réseaux de mobilité. Les années récentes indiquent un lissage de l'intensité des activités archéologiques sur le Plateau, tandis que les campagnes et les reliefs sont plus uniformément couverts par les interventions de sauvegarde.

3 Évolution de la répartition des sites publiés dans les notices de l'Annuaire d'Archéologie Suisse entre 1987 et 2024.

Entwicklung der räumlichen Verteilung der in den Fundmeldungen des Jahrbuchs Archäologie Schweiz veröffentlichten Fundstellen zwischen 1987 und 2024.

Evoluzione della ripartizione dei siti pubblicati nelle cronache dell'Annuario di Archeologia Svizzera tra il 1987 e il 2024.

4 Évolution du nombre de notices par époques entre 1987 et 2024.

Entwicklung der Anzahl Meldungen nach Epoche zwischen 1987 und 2024.

Evoluzione del numero dei resoconti per epoca tra il 1987 e il 2024.

Les chroniques peuvent assurément nous en apprendre davantage, non seulement sur les vestiges découverts, mais également sur l'évolution de l'archéologie préventive, qui est généralement en corrélation avec les dynamiques économiques de l'aménagement du territoire et de la construction. Par diverses approches, le monde académique, les professionnels de l'archéologie et le grand public sauront certainement exploiter et valoriser ce fonds documentaire de différentes manières.

Un engouement pour l'archéologie médiévale et moderne

L'évolution du nombre des notices relatives à des époques déterminées permet aussi quelques constats inédits. On relève par exemple l'augmentation nette des chroniques consacrées aux vestiges médiévaux juste avant l'an 2000, et à ceux d'époque moderne juste après. L'intégration progressive des périodes récentes dans la sauvegarde archéologique ainsi que l'essor de l'archéologie en milieu bâti en sont certainement les causes. Parallèlement, on ressent depuis l'an 2000 un certain affaiblissement du nombre de chroniques pour les découvertes du Paléolithique et du Mésolithique, avant une légère reprise. Les découvertes des périodes protohistoriques (âges du Bronze et du Fer), qui avaient fortement progressé jusque vers 1995-2000 grâce aux fouilles autoroutières, ont quant à elles subi une baisse entre 2000 et 2010, avant d'augmenter à nouveau et de

se stabiliser. De manière générale, même si les vestiges de l'époque de Hallstatt semblent encore souffrir d'une détection insuffisante, l'activité archéologique de sauvegarde est moins sujette à des engouements temporaires et semble donc de plus en plus équilibrée.

Perspectives

Ces quelques observations générales illustrent le large potentiel d'exploitation des chroniques en ligne pour diverses approches de l'archéologie, notamment des questions liées à l'évolution des pratiques ou aux biais pouvant affecter la recherche. Elles pourraient aussi inciter à des réflexions stratégiques pour orienter l'activité archéologique à l'échelle nationale, ce qui manque parfois dans un état fédéral. Le nouveau portail numérique pour accéder aux chroniques peut enfin être envisagé comme la pierre angulaire d'une ambition plus grande encore: relier entre elles, par des liens intelligents, les multiples publications archéologiques existantes. En tenant compte des réflexions internationales d'interopérabilité des bases de données autour du projet ARIADNEplus, la plateforme européenne des données archéologiques, le nouveau portail d'AS contribue assurément à l'ouverture et à la connexion de la Suisse au monde qui l'entoure.

Reto Blumer, archéologue cantonal de Fribourg, vice-président d'AS. reto.blumer@fr.ch

Emmanuel Clivaz, analyste, directeur d'AnalyticBase Sàrl. emmanuel.clivaz@analyticbase.org

Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, président d'AS. lionel.pernet@vd.ch

DOI 10.5281/zenodo.14056434

Crédit des illustrations

Zürich Tourismus / Amt für Städtebau, Juliet Haller (1); SAEF (2); AnalyticBase Sàrl (3-4).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto) / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schäppi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektoirat /
Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAEF, Nadine Jacquet 4 ADB, R. Grisiger
5 Haute école spécialisée bernoise; bunterhund
Illustration (bunterhund.ch) / J. Rohrer (bildebene.ch), 6-7, 11 ArchéoLab / E. Denis, agence muto
8-10 Digital Kingdom 9 (en haut) MCAH Lausanne
26-27 Haute école spécialisée bernoise; Valais-
Wallis Time Machine, J.-M. Bucher; Tremona: Luca
Crivelli; Tamschick Media+Space; Augusta Raurica;
Museum Aargau 43 AS, H. Marti.

Cover / Couverture / Copertina

Eintauchen in das Virtual-Reality-Erlebnis der
Ausstellung *Portail vers le passé*. © ArchéoLab /
E. Denis, agence muto
Immersion dans l'expérience en réalité virtuelle de
l'exposition *Portail vers le passé*.
Immersione nell'esperienza di realtà virtuale
dell'esposizione *Portail vers le passé*.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie
Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68
Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch
Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef
Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch
Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch
Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch
Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch
Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch
St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch
Schaffhausen, K. Schäppi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch
Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch
Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch
Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia
Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch
Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)
Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie
Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch
Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch
Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie
Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.14056419

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Médis. Collections invisibles 2024. Jusqu'au 13.04.2025.

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente: 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 15-26.01.2025, 18h-22h.
Montilier Watch. Jusqu'au 15.12.2024

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h (jusqu'au 15.12.2024).
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prolongée jusqu'au 05.01.2025.
Intrure. Dans le cadre de l'exposition Spécimens 24, jusqu'au 30.03.2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.).
Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé les 25-26.12.2024, ouverture habituelle dès le 27.12.2024.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA.
Nox. Au cœur de la nuit. Jusqu'au 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h. Fermé le lundi (sauf les lundis fériés) et les 24, 25, 31 déc. et 1^{er} janvier. Visites guidées sur demande.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement
Prolongation jusqu'au 27 avril 2025

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.01.2026.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 14h-17h (nov.-mars); 10h-17h (avril-oct.). Lu fermé, sauf les lundis fériés.
Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50000 à nos jours

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente: L'Histoire au carré
Années 80: Quand la mode s'éclate! Exposition du MoMode. Jusqu'au 12.01.2025.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h. Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-juin). 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: Voyagez de l'Égypte pharaonique à l'Empire romain, en passant par l'archéologie régionale.

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h; je 12h-21h.
Tél. 022 418 26 00, mahmah.ch